

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕАКТОГЕННЫХ И ИММУНОГЕННЫХ СВОЙСТВ ДВУХ АНТИТЕЙЛЕРИОЗНЫХ ВАКЦИН ВИЭВ И ТАУ-219

Абдурасулов Ш.А.

Ташкентский Государственный Аграрный Университет, к.б.н., доцент кафедры Общей зоотехнии и ветеринарии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11484110>

Аннотация. Мавжуд иккита антителириоз вакциналарнинг реактогенлик ҳамда иммуногенлик хусусиятлари ишлаб чиқариш синови натижалари шуни кўрстадики, ВИЭВ штамми 100 бош бузоқ танасида сезиларли реактогенликни келтириб чиқарди. ТАУ-219 Th. annulata штамми бошқа шунга ўхшаш гуруҳлардаги 100 бош бузоқлар танасида ареактогенлигини кўрсатди. Турли хил реактогенликка қарамай, бу вакциналар эмланган хайвонларда спонтан тейлеиозга қарши кучли иммунитет хосил қилди.

Калим сўзлар: тейлеиоз, вакцина, бузоқ, реактоген, иммуноген, паразит, суртма, вирулент, авирулент, ареактоген, реакция, иситма ва бошқалар.

Аннотация. Таким образом, результаты производственного испытания реактогенных и иммуногенных свойств двух антителириозных вакцин показали, что введение штамма ВИЭВ вызвало заметную реактогенность в организме 100 голов телят. Штамм Th. annulata ТАУ в организме 100 голов телят другой аналогичной группы был ареактогенным. Несмотря на различную реактогенность эти вакцины формировали у привитых животных напряженный иммунитет против спонтанного тейлеиоза.

Ключевые слова: тейлеиоз, вакцина, теленок, реактоген, иммуноген, паразит, мазок, вирулент, авирулент, ареактоген, реакция, лихорадка и др.

Annotation. Thus, the results of a production test of the reactogenic and immunogenic properties of two antitheileria vaccines showed that the introduction of the VIEV strain caused noticeable reactogenicity in the body of 100 calves. Strain Th. annulata ТАУ in the body of 100 heads of calves from another similar group was reactogenic. Despite their different reactogenicity, these vaccines formed intense immunity against spontaneous theileriosis in vaccinated animals.

Keywords: theileriosis, vaccine, calf, reactogen, immunogen, parasite, smear, virulent, avirulent, areactogen, reaction, fever, etc.

Актуальность. Обеспечение животноводства и ветеринарии эффективными и качественными препаратами - одна из главных задач ветеринарной службы. Решение этих задач отводится биотехнологии управляемому получению целевых продуктов полезных для народного хозяйства, в том числе и ветеринарии с помощью биологических агентов: микроорганизмов, клеток животных и растений, вирусов, ферментов и антител. [1]

Тейлеиоз-наиболее опасная из кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота. Тейлеиоз наносит значительный экономический урон животноводству ряда республик с жарким климатом. Определяются потери животных высокой смертностью (40-80%), абортными, яловостью и снижением молочной продуктивности коров уменьшением массы, ухудшением качества мяса убойных животных, расходами на содержание больных животных. [3,4,6,8]

У коров с суточным удоем 12-15л молока в первые 5-8дни болезни продуктивность снижается на 4-6л. После переболевания всего лишь восстанавливается 70-75% продуктивности.

В неблагополучных зонах по тейлеиозу создаются трудности в племенной работе по улучшению местных пород скота, так как завозимый высокопродуктивный скот

наиболее восприимчив к этой болезни. Специфический средств лечения больных тейлериезом животных не дают ожидаемые результаты, по этому борьба с ним затруднена. В настоящее время освоена биотехнология и конструирования высокоиммуногенных антитейлериезных вакцин применения их в практических условиях [2,5,7]. В связи с этим возникает необходимость изучения реактогенных и иммуногенных свойств двух существующих вакцин против тейлериеза ВИЭВ и ТАУ-219, в производственных условиях сделать объективный анализ.

Материал и методика. В 2000 году в хозяйстве "Сукок" Паркентского района Ташкентской области. Для опыта выделили 220 голов крупного рогатого скота чернопестрой породы в возрасте 10-12 месяцев. В марте 2000 года животных разделили на 2 группы.

В первой и второй группах содержали по 100 голов опытных телок и по 10 голов - контрольных бычков. Животные с момента рождения находились на стойловом содержании не имели контакта с клещами - переносчиками тейлериеза. При выборочном контрольном исследовании мазков периферической крови носительство тейлерий у животных было исключено. На группе животных были нанесены номера путем выстрига шерсти.

Прививку животным произвели 12 марта 2000 года. В первой группе 100 голов телок (№№ 1-100) иммунизировали противотейлериезной вакциной ВИЭВ в дозе 1 мл (800 тыс. клеток); бычков в количестве 10 голов (№№ 101-110) не прививали, оставили для контроля. Во второй группе 100 телок (№№ 111-210) привили антитейлериезной вакциной ТАУ-219 в дозе 2 мл (5 млн. клеток); бычков в количестве 10 голов (№№ 211-220) оставили не привитыми (контроль).

Всех опытных телок в количестве 200 голов и 20 контрольных бычков содержали в аналогичных условиях и на одинаковом рационе кормления. Животные находились в благоустроенном помещении, где были исключены условия контакта их с клещами - переносчиками возбудителей тейлериеза.

За животными вели наблюдения, учитывали длительность инкубационного периода, силу реакции на прививку, при необходимости, выборочно, измеряли у них температуру тела, исследовали мазки крови. При тяжелом течении поствакцинальных осложнений проводили лечение животных пироплазмидными препаратами в сочетании с симптоматической терапией. Таким животным предоставляли полный покой и кормили легко усвояемыми кормами.

Результаты: *Результаты испытаний представлены в таблице 1.*

Как видно из таблицы все животные, привитые вакциной ВИЭВ, проявили ярко заметную реакцию на иммунизацию. При выборочном обследовании животных на 15-20 дни после прививки отмечены кратковременное повышение температуры тела на 1-3°C и увеличение предлопаточных лимфатических узлов. У отдельных животных эти признаки были слабо заметны. У 18% иммунизированных животных поствакцинальные реакции протекали тяжело. Они подвергались лечению бутолексом, а также патогенитическими и симптоматическими средствами. У 33,3% заболевших животных поствакцинальная реакция носила затяжной характер и завершилась летальным исходом.

Животные, иммунизированные вакциной ТАУ-219, очень слабо реагировали на прививку. У всех вакцинированных животных, при наличии незначительного увеличения региональных лимфатических узлов, слезотечения и легкого кашля, температура тела все время оставалась в пределах нормы. Общее состояние было хорошее. Наблюдение за привитыми животными в стационарных условиях длилось 35 дней.

С 18 апреля 2000 года в период начала паразитирования клещей *H. anatolicum* всех 220 голов, иммунизированных против тейлериеза и не иммунизированных (контроль)

животных начали выпасать на заклещеванных предгорных пастбищах. Пастбища весьма неблагоприятные по тейлериозу крупного рогатого скота.

Тейлериоз крупного рогатого скота в Паркентском районе Ташкентской области широко распространен во всех хозяйствах, а также и на предгорных отгонных пастбищах. Территория хозяйства «Сукок» является наиболее неблагоприятной в районе. Среди непривитого поголовья скота ежегодно заболевает тейлериозом от 20 до 50 процентов к общему числу животных. Такое неблагоприятие по тейлериозу этого хозяйства объясняется тем, что здесь сконцентрирован в большом количестве восприимчивый скот, который ежегодно выгоняется на летние крайне неблагоприятные выпаса в предгорьях.

Энзоотия тейлериоза крупного рогатого скота в этой зоне протекает, в основном, по одной вершинной кривой. Заболевание регистрируется с мая по сентябрь, с максимумом - во второй половине июня и первой половине июля. Более 90% заболевших животных приходится на летний период (июль).

У всех животных на 6-14 дни выгона на пастбища на различных частях тела появились прикрепившиеся клещи *H. anatolicum*. На 25 день нахождения животных на пастбище у двух бычков контрольной группы наблюдали однодневную температурную реакцию - 40,2 и 40,7°C. С 26 по 38 день выпаса животных в обеих группах (опытной и контрольной) животных обнаруживалось множество клещей *H. anatolicum*, прикрепившихся к телу.

Из числа 200 телят привитых, как в первой группе, вакциной ВИЭВ, так и во второй группе - вакциной ТАУ-219, на пастбище совершенно не реагировали на укусы клещей 17 телят (8,5%). У 108 голов (54%), при отсутствии температурной реакции, паразитарного приступа и других клинических признаков тейлериоза, отмечено лишь увеличение предлопаточных и паховых лимфатических узлов от размеров грецкого ореха до небольшого куриного яйца. В мазках из пунктатов пораженных лимфатических узлов при выборочном исследовании ни в одном случае шизонты тейлерий не обнаружены.

У 75 опытных телят, начиная с 28 дня нахождения на пастбище, наблюдался 1-5-дневный подъем температуры тела в пределах 39,8- 40,7°C. Общее состояние этих животных - хорошее, аппетит и жвачка - сохранены. Паховые и предлопаточные лимфатические узлы увеличились до размера куриного яйца. При выборочном исследовании мазков, приготовленных из пораженных лимфатических узлов, гранатных тел не обнаружили. В периферической крови у них единичные тейлерии обнаружить было не трудно. Телятам лечебное вмешательство не потребовалось.

Иную картину наблюдали у 20 бычков, не иммунизированных против тейлериоза, выпасавшихся вместе с иммунизированными телятами.

Таблица 1. Результаты производственных испытаний культуральных антитейлериезных вакцин ВИЭВ и ТАУ-219

Антитейлериезные вакцины	Привито всего голов	Непривито всего голов	Поствакцинальные осложнения				Спонтанный тейлериоз			
			Заболело		Пало		Заболело		Пало	
			голов	%	голов	%	голов	%	голов	%
ВИЭВ	100	-	18	18	6	6				
Контроль	-	10					9	90	4	40
ТАУ-219	100	-								

Контроль	-	10					10	100	3	30
Всего	200	20	18	18	6	6	19	190	7	35

Из таблицы видно, что один контрольный бычок из первой группы вообще не заболел тейлериозом. У 19 наблюдали тяжелое течение болезни. Температурная реакция в пределах 39,8-42,1°C держалась 9- 15 дней. У 17 бычков отмечался постоянный тип лихорадки и только у двух перемежающийся. У большинства бычков заболевание протекало остро, с выраженной клинической картиной и паразитарной реакцией. В первый период болезни общее состояние у бычков характеризовалось явлениями некоторого возбуждения и повышенной реакцией на все окружающее. Прикосновение к поверхности тела или уколы вызывали повышенную ответную реакцию. При клиническом обследовании животные вели себя беспокойно и делали попытки уклониться от различных манипуляций. Вместе с тем, возбуждение и беспокойство у них было неестественным, а создавалось только ложное впечатление бодрого состояния, так как у бычков отмечалась повышенная температура тела и довольно сильное увеличение лимфатических узлов, близлежащих к местам присосавшихся клещей. В мазках из пунктатов пораженных лимфатических узлов обнаруживали 1-6 гранатных тел, а в мазках из периферической крови - 1-7% пораженных тейлериями эритроцитов. Аппетит и жвачка в это время сохранялись. Такое состояние у контрольных бычков длилось 3-6 дней.

В дальнейшем, по мере развития болезни, у большинства бычков наблюдали стойкую лихорадку постоянного типа, общее угнетение и слабость, учащенное дыхание и сердцебиение, пониженную реакцию на внешнее раздражение, снижение кожной чувствительности, частичный или полный отказ от корма, прекращение жвачки, атонию преджелудков, редкий акт дефекации - кал сухой, темного цвета с примесью слизи, затем запор, сменяющийся диареей. Как правило, отмечали слезотечение, временами сухой кашель. Конъюнктивита была гиперемирована, на третьем веке обнаруживали единичные или множественные точечные и пятнистые кровоизлияния. У отдельных животных наблюдали сплошные кровоподтеки и резкое набухание век вплоть до закрытия глаз. За 3-5 дней до кризиса у отдельных бычков на коже в области внутренней поверхности уха, вокруг ануса и в промежности появлялись кровоизлияния размером от зерна пшеницы до гороха в виде красно-коричневых образований. У отдельных бычков на высоте инвазии в пораженных лимфатических узлах гранатные тела отсутствовали. В мазках периферической крови паразитарная реакция достигала от 10-20 до 30—85 процентов пораженных эритроцитов.

У тяжело больных бычков наблюдали прогрессирующую анемию, исхудание и слабость, нарушение координации движений. В связи с крайней слабостью бычки больше лежали, запрокинув голову на бок, а при необходимости они поднимались с большим трудом.

Из 20 контрольных бычков 7 голов (35%) вынужденно убито от тейлериоза.

При вскрытии у прирезанных бычков установлено: резкое увеличение мезентеральных лимфатических узлов, значительное увеличение селезенки, печени, сердечной мышцы, почек с наличием почечных кровоизлияний и геморрагических инфарктов; катаральное воспаление слизистой оболочки сычуга с наличием многочисленных эрозий различной стадии развития с ярко-красным, желтовато-коричневым и беловато-серым дном; катаральное воспаление в тонком и толстом отделах кишечника с наличием многочисленных кровоизлияний; наполненность желчного пузыря густой, тягучей темно-зеленой желчью; бледность всех серозных оболочек с желтушным оттенком.

Таким образом, результаты производственного испытания реактогенных и иммуногенных свойств двух антителириозных вакцин показали, что введение штамма ВИЭВ вызвало заметную реактогенность в организме 100 голов телят. Штамм *Th. annulata* ТАУ в организме 100 голов телят другой аналогичной группы был ареактогенным. Несмотря на различную реактогенность эти вакцины формировали у привитых животных напряженный иммунитет против спонтанного тейлериоза. Все телята, привитые как вакциной ВИЭВ, так и ТАУ-219, при выпасе их на неблагополучных по тейлериозу пастбищах, при нападении на них инвазированных *Th. annulata* клещей не заболели тейлериозом, в то время как контрольные бычки тяжело переболели тейлериозом с отходом до 35%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Расулов И.Х. Профилактика и терапия пироплазмозов (тейлериоз, пироплазмоз, бабезиоз) крупного рогатого скота в Узбекистане: Автореф дис. докт. вет. наук. - Самарканд, 1992 - С.30
2. Расулов И.Х., Аскарходжаева К.У., Курбанов И., Абдурасулов Ш.А. Биотехнологический подход к получению аттенуированного штамма тейлерий. Proceedings of international conf. “Achievements of biotechnology for the future of mankind”. Samarkand, 2001. June 11-14. – Samarkand, 2001. – P. 94.
3. Shkap V., Pipano E. Culture-derived parasites in vaccination of cattle against tick-borne diseases. Ann. New York Acad. Sci., 2003. 916. – P. 155-171.
4. Расулов И.Х., Назруллаева М.Ф., Абдурасулов Ш.А. Изучение аттенуированного штамма тейлерий ТАУ-219 на безгаметоцитность. // Проблемы современной паразитологии. Тез. докл. Международ. конф. 6-12 октября 2003 г. Москва. – М.: СПб, 2003. – С. 75-76.
5. Нораев Р.Х. Результаты испытания культуральной противотейлериозной вакцины на молодняке 2-3-месячного возраста // Сб. науч. тр. ТаджНИВИ-Душанбе, 1987 - С.24-27
6. Заблоцкий В.Т., специфическая профилактика тейлериоза крупного рогатого скота. Арахнозы и протозойные болезни сельскохозяйственных животных. М. колос., 1977; 121-139.
7. Степанова Н.И., Заблоцкий В.Т., Расулов И.Х., Умаров И.С., Тухтаев Б.Т. Производственная испытания превентивных свойств тейлерий (*Th. annulata*) выращенных в культуре клеток. Материалы II всесоюзного съезда протозологов, 1976, част 3, 104-105.
8. Степенова Н.И., Заблоцкий В.Т., влияние дозы тейлерий, выращенных культурах лейкоцитов крови, на образование иммунитета у телят. Бюллетень ВИЭВ, 1977. в 31. 21-23.